

УДК 338.48

DOI: 10.5281/zenodo.17600794

МУМИНОВА Светлана Рашидовна,

*Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Москва, РФ);
Кандидат технических наук, доцент; e-mail: srtuminova@fa.ru*

МАЛЫШЕВ Алексей Андреевич,

*Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (Москва, РФ);
Студент магистратуры; e-mail: malishev.a3@edu.rea.ru*

ФЕОКТИСТОВА Валентина Михайловна,

*Российский государственный университет социальных технологий (Москва, РФ);
Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: feoktistova@rgust.ru*

РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА БАНКА

Аннотация. Данная статья посвящена применению методов машинного обучения для реализации подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР), называемого также IRB-подходом. Важно понимать, что переход на модельный метод оценки кредитных рисков сокращает размер необходимого резерва банка по сравнению со стандартизированным подходом, что приводит к более выгодному распределению активов банка, также подход развивает качество человеческого капитала, повышает устойчивость банковской отрасли. Для обеспечения функционирования ПВР-подхода необходима повсеместная интеграция языков программирования (Python / SQL), развитая IT-инфраструктура, позволяющая хранить и обрабатывать большие объемы данных в реальном времени, ежемесячный мониторинг ключевых показателей (LGD, Default Rate, CCF и др.) для контроля отклонения фактических значений от модельных, выражающееся через коэффициент Parity. В банке также должна существовать мастер-шкала кредитных рейтингов для розничного и корпоративного кредитования, соответствующая национальным и международным рейтинговым агентствам, определяющая бакеты вероятности дефолта. Для разработки моделей банк должен иметь соответствующее структурное подразделение, а также отдел валидации, проверяющий точность моделирования. Авторы статьи знакомят читателя с основными риск-метриками, используемыми в моделях, включая вероятность дефолта, уровень потерь при дефолте, величину кредитного требования, ожидаемые и неожиданные потери. Задача статьи заключается в разработке кредитных моделей и интерпретации их результатов. Проект реализуется в интересах тех системно значимых банков, которые еще не перешли на IRB-подход.

Ключевые слова: машинное обучение, подход на основе внутренних рейтингов, кредитный риск, вероятность дефолта, логистическая регрессия

Для цитирования: Муминова, С.Р. Разработка моделей на основе методов машинного обучения для оценки кредитного риска банка / С. Р. Муминова, А. А. Малышев, В. М. Феоктистова // Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19 № 4. С. 43–54. DOI: 10.5281/zenodo.17600794.

Статья поступила в редакцию: 01.10.2025.

Статья принята к публикации: 05.11.2025.

UDC 338.48

DOI: 10.5281/zenodo.17600794

Svetlana R. MUMINOVA,

*Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Engineering, Associate Professor; e-mail: srmuminova@fa.ru*

Alexey A. MALYSHEV,

*Plekhanov Russian University of Economics (Moscow, Russia);
Student; e-mail: malishev.a3@edu.rea.ru*

Valentina M. FEOKTISTOVA,

*Russian State University of Social Technologies (Moscow, RF);
PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: feoktistova@rgust.ru*

DEVELOPMENT OF A MACHINE LEARNING MODEL FOR BANK CREDIT RISK ASSESSMENT

Abstract. *The paper deals with implementation of machine learning methods for realization of IRB-approach. One should note that the application of model method for credit risk assessment reduces the amount of necessary bank reserve compared to standard approach. That causes more profitable distribution of bank actives. In addition, the approach improves the quality of human capital as well as increases the stability of bank industry. To provide stable functioning of IRB-approach one should have total integration of programming languages (Python / SQL), developed IT-infrastructure for storage and processing big data in real time, monthly monitoring key indicators (LGD, Default Rate, CCF et al.) to control deviation of actual values from model ones, expressed by Parity coefficient. The authors observe principle risk-metrics, used in models, such as default probability, level of losses under default, amount of credit, expected and unexpected losses. There should be also master scale of credit ratings for private and corporate crediting in bank. The scale is to be corresponded to national and international rating agencies that determines buckets of default probabilities. To develop the models there should be a special department in bank as well as the department of validation that is responsible for controlling model accuracy. The authors present the principle risk-metrics used in models, such as default probability, default losses level, credit requirement, expected and unexpected losses. The aim of the paper was to develop credit models and to interpret their results. The study can be useful for those banks that have not integrated IRB-approach in operation processes yet.*

Keywords: *machine learning model, internal ratings-based approach, credit risk, probability of default, logistic model*

For citation: Muminova S. R., Malyshev A. A., Feoktistova V. M. (2025). Development of a machine learning model for bank credit risk assessment. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19 (4), 43–54. DOI: 10.5281/zenodo.17600794. (In Russ.).

Article History

Submitted: 2025/ 10/01.

Accepted: 2025/05/11.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Ранее, в работе [8], было отмечено: один из самых существенных рисков, с которыми приходится сталкиваться банкам в рамках своей деятельности – это кредитный риск. Построение кредитных моделей было рассмотрено в рамках IRB-подхода (от англ. Internal Ratings-Based Approach – подход на основе внутренних рейтингов (ПВР)). В рамках регуляторных документов российского рынка разработка моделей покрывается Положением Банка России от 6 августа 2015 г. N 483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов».

Модели для оценки кредитного риска основаны на использовании статистических, эконометрических методах и машинном обучении (например, для моделей дефолта – это логистические регрессии, для моделей потерь от дефолтов – логистические регрессии и деревья решений). Машинное обучение (МО) – это совокупность математических алгоритмов, которые способны выявить закономерности в огромных массивах информации и на их основе построить прогнозные модели. Рыночная практика разработки подобных моделей зависит от размера штата отделов, специализирующихся на разработке кредитных моделей, наличием достаточного объема свободных средств для оплаты консультационных услуг, размером банка и числом кредитных продуктов, типа банка (розничный или универсальный) – то есть наличием как розничных, так и корпоративных моделей, основанных на разных предпосылках. В данной работе рассматривается исключительно розничный пример моделей для ознакомления с базовыми концепциями без трудоемких, но порой необходимых блоков (ввиду отсутствия необходимых выборок), включая рыночную поправку экономического спада *downturn*, моделей *longrun* для невызревших дефолтов, построением *recovery rate* и учетом характера взыскания дефолтных кредитов.

В данной работе была использована база данных Американской компании *Lending Club*, по сути, являющейся микрофинансовой

организацией и занимающейся P2P-кредитованием (одноранговое кредитование) – схема кредитования, альтернативная традиционной банковской, отличающаяся высокой диверсификацией активов [1]. Процесс выдачи кредитов основан на прямом взаимодействии между физлицами. База данных содержит исторические наблюдения за 2007–2015 г., 75 переменных, 466 282 наблюдения.

Исторические наблюдения включают множество показателей, например, ежегодный доход заемщика, просроченная сумма задолженности по счетам, цель взятия кредита, стаж работы в годах, статус домовладения, следующая запланированная дата платежа, количество активных сделок, оставшаяся непогашенная основная сумма кредита, количество счетов с просрочкой платежа более 120/90/30 дней и др. Как видно из вышеприведенных показателей, их вполне достаточно для создания модели вероятности дефолта, оценки EAD и LGD. Также в базе данных достаточно много показателей, которые не участвуют в расчете EAD и LGD напрямую, но которые могут быть заложены в модель машинного обучения по оценке дефолтности с отбором факторов по степени их значимости. В конечном счете итоговая модель вероятности дефолта (PD) будет использоваться для расчета регуляторного капитала банка для покрытия кредитного риска.

Моделирование вероятности дефолта.

Модель вероятности дефолта является логистической (бинарной) регрессией, поэтому для определения зависимой переменной, т.е. переменной, отражающей факт свершения дефолта (0 – нет, 1 – да), используется переменная статуса кредита, которая включает в том числе определения дефолта – списан, просрочка 90+ дней, банкротство. Статусы действующего кредита, выплаченного и продленного исключаются из определения банкротства. Наибольшая удельная доля кредитов является действующей (48,09 %), далее идут полностью выплаченные кредиты (39,62 %) и списанные (9,11 %). Уровень дефолтности равняется 0,18 %, однако это не

является объективной оценкой в виду требований Базельского комитета и Центрального банка РФ. Необходимо внести в статус дефолта вышеприведенные составляющие согласно определению дефолта.

Первым этапом является проверка на отсутствующие и пропущенные значения, а также трансформация качественных переменных в бинарные [2]. В случае, если показатели являются критически важными для расчетов (сумма кредита, ежемесячный платеж), то данное кредитное наблюдение по заемщику либо заполняется средним значением по данному показателю, либо заполняется нулем. Был проведен анализ по показателям с числом пропущенных значений. В частности, пропущенные значения по годовому доходу и кредитному лимиту заполняются средними значениями, а значение числа месяцев с момента открытия кредитной

линии, количество счетов, по которым заемщик в настоящее время имеет просрочку, число оскорбительных комментариев заемщика в сети Интернет, количество случаев просрочки платежа более чем на 30 дней в кредитной истории заемщика за последние два года, стаж работы – заполняются нулем.

Прежде чем включать переменные в модель PD, необходимо провести проверку на мультиколлинеарность факторов [10]. На рис. 1 представлены некоторые из переменных кредитного портфеля, с остальными переменными, не отраженными на рисунке, проведены аналогичные расчеты. Например, очевидно, что корреляция между суммой кредита и ежемесячным платежом высока (95%), учитывая, что месячный платеж рассчитывается как доля от суммы кредита в зависимости от срока кредита и процентной ставки. Соответственно,

Рис. 1. Матрица корреляций основных параметров кредитного портфеля, составлено авторами

Fig. 1. Correlation matrix of credit portfolio general parameters, composed by authors

наблюдается функциональная зависимость и мультиколлинеарность в случае построения регрессионной модели. Исключим один из факторов пары, в которой наблюдается корреляция выше 0,5.

Далее была создана функция для определения веса значимости и ценности информации, W_0 E. Вес значимости показывает, до какой степени независимая переменная сможет предсказать зависимую переменную, давая инсайт по тому, насколько данная категория независимой переменной полезна. Похожим образом ценность информации определяется в интервале от 0 до 1 и показывает, сколько информации несет исходная независимая переменная для объяснения зависимой переменной, помогая предварительно выбрать несколько лучших предикторов. Такая процедура производится для каждой качественной и числовой переменной. Рассчитанные значения весов значимости переменной наличия имущества расположены в табл. 1.

Табл. 1. Веса значимости для переменной качества кредита, составлено авторами

Table 1. Weights for credit quality variable, composed by authors

Владение имуществом	Число наблюдений	Вес значимости
Другое	137	-0,74
Аренда	150 599	-0,16
Владение	33 295	0,02
Ипотека	188 956	0,14

На примере владения имуществом мы делим их на три группы и объединяем в новые фиктивные переменные в зависимости от значимости и числа наблюдений: отрицательные значения показателя (аренда и другое), владение, ипотека.

Далее производится процесс применения логистической регрессии всех фиктивных переменных к целевой переменной – качеству кредита (плохой, хороший). Фиктивные переменные являются независимыми переменными, а показатель качества (дефолтности) кредита является зависимой переменной. Результатом расчетов

является константа модели, коэффициенты для каждой фиктивной переменной и р-значения (р- уровни значимости). На первой итерации используются все 104 переменных на обучаемой выборке 2007–2014 гг. После отсека по принципу превышений модельных р-значений (0,05) при каждой переменной остается 85 переменных – незначимые переменные также отсекаются на тестовой выборке 2015 г. Повторяем процедуру расчета логистической регрессии уже с отсекаемыми незначимыми факторами и сохраняем результаты для дальнейших расчетов. Переходим к тестовому набору данных, который изначально был выделен из общей базы данных с размером в 20 % от первоначальной. Из тестового набора независимых переменных мы исключаем незначимые переменные, определенные на тестовом (тренировочном) наборе данных. И уже на отобранных тестовых переменных мы используем прогноз, основанный на показателях коэффициентов логистической регрессии, созданной на обучаемой части переменных показателей. Для каждого кредитного требования мы получаем прогноз в виде 0 или 1, которые обозначают факт дефолта или его отсутствие. Далее происходит похожий прогноз, но уже прогноз вероятности, где итоговое значение представляет собой значение вероятности от 0 до 1. Функция выдает двухсоставной вектор, который включает как саму вероятность положительного прогноза, так и вероятность некачественного прогноза (их сумма равна единице), оставляем вектор положительного прогноза. В результате мы получаем таблицу со значением дефолт / не дефолт (0 и 1 соответственно) и значение вероятности данного события для каждого кредитного требования.

Для проведения анализа качества построенной модели необходимо составить матрицу ошибок предсказанных значений с определенной точностью, в данном случае на уровне 0,9 (единица, если вероятность выше 0,9; ноль, если вероятность ниже 0,9), где для факта дефолта или отсутствия дефолта подсчитывается количество совпадений и несовпадений (табл. 2, 3) [4].

Табл. 2. Матрица ошибок логистической регрессии PD, составлено авторами

Table 2. Matrix of logistic PD regression errors, composed by authors

Фактическое/ Предсказанное	0	1
0	7 361	2 829
1	35 786	47 281

Табл. 3. Матрица долей совпадений логистической регрессии PD, составлено авторами

Table 3. Matrix of tie deals of logistic PD regression, composed by authors

Фактическое/ Предсказанное	0	1
0	0,079	0,03
1	0,384	0,507

Складываем диагональные значения и получаем общую точность предсказанной вероятности как дефолта, так и отсутствия дефолта логистической регрессии. Значение равно 0,586. Это означает, что если установлена граница в 0,9, то модель может правильно классифицировать примерно 59 % заемщиков. Поскольку вероятность выше 50 %, то это также значит, что вероятность не случайна (не равна 50 %). Однако если будет установлена другая граница, точность предсказания соответствующим образом изменится. Поэтому необходимы другие методы оценки качества модели.

На основании вектора с предсказанным значением факта наличия или отсутствия дефолтности и вероятностью для обоих случаев можно построить ROC-кривую – кривую ошибок [3]. Данный график позволяет оценить качество данной бинарной классификации, отображает соотношение между долей объектов от общего количества носителей признака, верно классифицированных как несущие признак (чувствительность алгоритма классификации) и долей объектов из общего количества объектов, не несущих признака, ошибочно классифицированных как несущие признак при варьировании порога решающего правила. Каждая точка на кривой представляет собой различные матрицы совпадений в зависимости от выбранной границы (рис. 2).

Рис. 2. ROC-кривая логистической регрессии PD, составлено авторами

Fig. 2. Logistic PD regression ROC-curve, composed by authors

С точки зрения количественной интерпретации ROC-кривой она представляет собой показатель AUC (Area Under Curve), который в свою очередь означает площадь, ограниченной ROC-кривой и осью ложно-положительных классификаций. В данной модели показатель AUC равен 0,702. Значение AUC, равное 0,702, означает, что модель обладает справедливой предсказательной возможностью. Не совсем идеальной, но пригодной для использования.

Также был визуализирован нормализованный коэффициент Джинни [6]. В машинном обучении он представляет собой метрику, выражающуюся как отношение коэффициента обученной модели к коэффициенту идеальной модели. Кумулятивная доля объектов – это количество объектов в отранжированном ряду. Коэффициент Джинни оценивает неравенство между хорошими и плохими заемщиками в популяции. Алгебраическое представление коэффициента Джинни представляет собой качество предсказания алгоритма. Коэффициент Джинни равен 0,404 (рис. 3).

Глядя на график Джинни, можно понять, что с ростом границы все большее число заемщиков отсекается. К примеру, если мы решим отсеять 20 % заемщиков (основываясь на нашей модели), то тем самым 40 % плохих заемщиков будут исключены, что означает, что модель

Рис. 3. Коэффициент Джинни логистической регрессии PD, составлено авторами

Fig. 3. Gini coefficient of logistic PD regression, composed by authors

имеет большую предиктивную силу, чем при отсекании их случайным образом. Кривая отличается от диагональной линии, модель имеет необходимый уровень качества.

Еще одним показателем оценки качества модели является статистика Колмогорова – Смирнова [9]. Она вычисляется как максимальная разница между кумулятивными функциями распределения «плохих» и «хороших» заемщиков. График показывает процент хороших или плохих заемщиков, которые будут отсечены на разных уровнях достоверности. Соответственно, если будет установлен порог в 80 %, то 25 % плохих заемщиков будут исключены из расчета, и только 10 % хороших заемщиков будут отсечены. Значение статистики равняется 0,295 (рис. 4). Две функции распределения находятся друг от друга на достаточном расстоянии, качество модели имеет необходимый уровень качества.

Исходя из того, что построение модели было основано на данных 2007–2014 гг., необходимо сравнить и применить данную модель к данным за 2015 г., которые также имеются в распоряжении. Процесс сравнения выборок заключается в расчете индекса стабильности популяции, который представляет собой вектор с пропорциями наблюдений для каждой

Рис. 4. Визуализация статистики Колмогорова – Смирнова логистической регрессии PD, составлено авторами

Fig. 4. Kolmogorov-Smirnov diagram for logistic PD regression, composed by authors

фиктивной переменной. В табл. 4 расположены показатели и их оценка PSI в сравнении 2007–2014 и 2015 гг.

Табл. 4. Значение PSI переменных относительно 2007–2014 и 2015 гг., составлено авторами

Table 4. Values for PSI variables respect to 2007–2014 and 2015, composed by authors

Название показателя	PSI
Оценка	0,7493
Число счетов с просрочкой	0,0009
Годовой доход	0,0054
Доля месячного платежа	0,0781
Трудовой стаж	0,0076
Владение имуществом	0,0043
Статус кредита	0,3335
Число запросов за 6 месяцев	0,0464
Процентная ставка	0,0792
Прошедших месяцев после выдачи кредита	1,5476
Цель	0,0116
Число выплат по кредиту	0,0131
Статус верификации	0,0482

С точки зрения интерпретации значение показателя PSI не должно превосходить 0,25. Если значение выше 0,25, то это означает, что существует большая разница между оценками вклада и влияния переменных с течением

времени. Такими показателями с учетом новых данных за 2015 год являются статус кредита, число прошедших месяцев после выдачи кредита и групповая оценка по остальным показателям, не включенных в таблицу. Необходимо избавиться от данных показателей в модели. Таким образом, модель вероятности дефолта построена.

Моделирование уровня потерь при дефолте

Оценка LGD представляет собой возможную долю потерь от суммы под риском, то есть той оставшейся суммы, которую заемщику еще предстоит выплатить банку. Информационная база для расчетов берется только за 2007–2014 гг., поскольку оценка LGD должна строиться именно на исторических значениях за прошедшие периоды. Зависимой переменной, то есть LGD, будет являться как раз процент возврата по просроченным выплатам, рассчитанный как отношение вернувшегося объема списанного кредита (в результате взыскания) к объему самого кредита. При этом важно учитывать, что в оценку закладываются только статусы кредита, которые были списаны. Полученная оценка процента возврата по просроченным выплатам превращается в фиктивную переменную со значением 1, если значение превышает 1, и 0, если менее единицы.

Построим график исторического распределения доли возврата по просроченным выплатам (рис. 5). Поскольку большая часть распределения говорит о том, кредитная организация имеет огромную долю нулевой доли возврата по просроченным выплатам, то формирование данной целевой переменной для LGD строилось по принципу: 0, если доля возврата была равна 0, единица в противном случае.

Для построения LGD модели также была применена логистическая регрессия, получены коэффициенты для каждой независимой переменной и определены р-значения. И уже на отобранных тестовых переменных мы используем прогноз, основанный на показателях коэффициентов логистической регрессии,

созданной на обучаемой части переменных показателей. Для каждого кредитного требования мы получаем прогноз в виде 0 или 1, который обозначает факт равенства доли возврата по просроченным выплатам нулю в случае 0 и неравенства нулю в случае 1 соответственно. Далее для каждого такого прогноза высчитывается вероятность данного события.

Рис. 5. Распределение доли возврата по просроченным выплатам, составлено авторами

Fig. 5. Distribution of redemption deal of delinquent payments, composed by authors

На основании фактического прогноза переменной и вероятности, заранее выбранной на уровне не менее 0,5, рассчитывается число совпадений и несовпадений прогноза с данным уровнем вероятности (табл. 5). Значения вероятностей суммируются по диагонали и находится точность модели LGD, равная 0,62. Классификационный отчет модели представлен в таблице 10. Корреляция тестовых и прогнозных значений модели равна 0,52.

Табл. 5. Матрица долей совпадений логистической регрессии LGD, составлено авторами

Table 5. Matrix of tie deals of logistic PD regression, composed by authors

Фактическое/ Предсказанное	0	1
0	0,177	0,257
1	0,123	0,442

Ниже представлен график ROC-кривой по модели логистической регрессии LGD

и классификационный отчет. Показатель площади AUC равен 0,658.

Рис. 6. ROC-кривая модели LGD, составлено авторами,

Fig. 6. ROC-curve of LGD model, composed by authors

Табл. 6. Классификационный отчет модели LGD, составлено авторами

Table 6. Classification report of LGD model, composed by authors

Показатель/Переменная	0	1
Precision	0,59	0,63
Recall	0,41	0,78
F1-score	0,48	0,70
Точность	0,62	
Число наблюдений	3762	4886

Моделирование величины кредитного требования

Ввиду того, что компонентами величины кредитного требования (EAD) являются коэффициент кредитной конверсии (CCF) и сумма взятого кредита, только CCF является неизвестной моделируемой величиной, поскольку в его состав входит выплаченная сумма кредита, которая не определяется без факта дефолта заемщика. Зависимой переменной линейной регрессии являются исторические значения CCF (рис. 7).

По результатам модели линейной регрессии были получены новые значения коэффициента CCF для расчета EAD для каждого кредитного

требования. Полученное распределение значений CCF (рис. 8) приводится к значениям в интервале $[0, 1]$ – если значение CCF ниже 0, присваивается значение ноль, если выше единицы, присваивается значение единицы, во всех остальных случаях значение показателя остается неизменным. Распределение похоже на нормальное, медиана равна 0,01, что говорит о хорошей предсказательной силе.

Рис. 7. Историческое распределение коэффициента кредитной конверсии CCF, составлено авторами

Fig. 7. Historical distribution of CCF credit conversion coefficient, composed by authors

Рис. 8. Плотность распределения разниц тестовых и прогнозных значений CCF, составлено авторами

Fig. 8. Density of distribution of test and prognostic CCF values, composed by authors

Также была проанализирована автокорреляция остатков графическим методом (рисунок 9) и критерием Дарбина – Уотсона (DW) [5].

Рис. 9. Автокорреляция остатков модели CCF, составлено авторами

Fig. 9. Autocorrection of rest of CCF models, composed by authors

Для каждой переменной был рассчитан коэффициент линейной регрессии и р-значения. Было отсечено 11 переменных с р-значениями, превышающими 0,05. Статистика и тесты по модели расположены в таблице 7.

Табл. 7. Статистика и тесты по модели CCF, составлено авторами

Table 7. Statistics and test results for CCF model, composed by authors

Показатель	Значение
Корреляция теста и прогноза	0,75
R2	0,83
Средняя абсолютная ошибка (MAE)	0,129
Среднеквадратическая ошибка (MSE)	0,03
Квадратный корень из MSE (RMSE)	0,17
DW	1,991
F stat; F crit	73,07; 1,35

Далее для определения модельных значений EAD необходимо умножить получившиеся значения CCF для каждого кредитного требования на сумму кредита. Полученная оценка будет равна модельному результату суммы под риском (EAD).

Оценка потерь и кредитного риска IRB-подхода

В результате расчета показателей PD, LGD, и EAD открывается возможность для расчета ожидаемых и неожиданных потерь и общей оценки данных показателей по кредитному портфелю (рис. 10, табл. 8).

Рис. 10. Распределение ожидаемых и неожиданных потерь кредитного портфеля, составлено авторами

Fig. 10. Distribution of expected and unexpected losses of credit portfolio, composed by authors

Табл. 8. Сводные результаты расчетов риск-показателей, составлено авторами

Table 8. Overall results for calculation of risk-indicators, composed by authors

Показатель	Значение
Активы портфеля	3204,13 млн долл. США
Ожидаемые потери (EL)	235,93 млн долл. США
Неожиданные потери (UL)	1509,32 млн долл. США
Общие потери (EL+UL)	1745,26 млн долл. США
Величина кредитного риска (КРП)	18 866,54 млн долл. США
Модельный средневзвешенный PD	9,25 %
Модельный средневзвешенный LGD	93,09 %
Средневзвешенная доля EL	6,93 %
Средневзвешенная доля UL	44,36 %
Средневзвешенная доля потерь (EL+UL)	51,29 %
Отношение активов к КРП	18,03 %

Средневзвешенное модельное значение вероятности дефолта равняется 9,25 %, что ниже исторического значения в 10,93 %. В свою очередь средневзвешенное значение LGD по текущим действующим кредитам составляет 93,09 %, что является достаточно высоким показателем, которое значительно влияет как на величину ожидаемых потерь, так и на величину кредитного риска. Это означает, что 93,09 % суммы невыплаченных заемщиков средств будет потеряно в случае его дефолта.

Заключение

В результате работы мы получили оценку вероятности дефолтности (PD), долю

возможных потерь (LGD), величину кредитных требований, подверженных риску (EAD), ожидаемые потери (EL), неожиданные потери (UL) и объем риск-взвешенных активов по кредитному риску. Показатели ожидаемых и неожиданных потерь могут использоваться также и во внутренней отчетности банка для принятия управленческих решений, в том числе для расчета экономического капитала.

Актуальность использования подхода обосновывается новыми регуляторными требованиями ЦБ РФ, а также необходимостью автоматизации бизнес-процессов для экономии как человеческих ресурсов, так и капитала финансовой организации [7].

Список источников

1. Бондаренко Т. Г. P2P-Кредитование как финансовая технология будущего / Т. Г. Бондаренко // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2020. – Т. 1. – № 2. – С. 157–162. EDN JPGNLK.
2. Бондаренко А. Р. Использование логистической регрессии в эконометрических моделях / А. Р. Бондаренко, А. Г. Буховец // Трансформация учетно-контрольной и аналитической системы в условиях цифровизации экономики: Материалы национальной научно-практической конференции, Воронеж, 27 февраля 2025 года. – Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I, 2025. – С. 165–172. – EDN RWDHFE.
3. Горяев В. М. ROC-кривая и Матрица путаницы как эффективное средство для оптимизации классификаторов машинного обучения / В. М. Горяев, В. Д. Бурлыков, С. Н. Прошкин [и др.] // Вестник Башкирского университета. – 2023. – Т. 28. – № 1. С. 22–28. DOI 10.33184/bulletin-bsu-2023.1.4. EDN KUWTFJ.
4. Горячкин Б. С. Анализ чувствительности метрик бинарной классификации к дисбалансу данных / Б. С. Горячкин, А. А. Чечнев // E-Scio. – 2021. – № 4(55). С. 23–34. EDN FQSJTV.
5. Давлятова Б. Об автокорреляции остатков регрессионных моделей / Б. Давлятова, Т. Курманбек Уулу // Вестник Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева. – 2023. – № 2. – С. 471–475. DOI 10.33514/1694–7851–2023–2–471–475. – EDN UNKXSU.
6. Закирова Д. Ф. Исследование вопросов прогнозирования вероятности дефолта кредитных организаций в Российской Федерации / Д. Ф. Закирова // Russian Journal of Economics and Law. – 2024. – Т. 18. – № 1. – С. 70–87. DOI 10.21202/2782–2923.2024.1.70–87. EDN ZIZXWY.
7. Лукьянов П. Б. Прогнозирование доходности финансовых инструментов: использование интерактивных средств моделирования и визуализации / П. Б. Лукьянов, М. Д. Балашова, К. Г. Левченко // Цифровые решения и технологии искусственного интеллекта. – 2025. – № 1. – С. 45–52.
8. Муминова С. Р. Математическая модель расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов (IRB-подход) / С. Р. Муминова, В. М. Феоктистова, А. А. Малышев // Экономика строительства. – 2025. – № 4. – С. 533–535. EDN UFRIO.
9. Стежкин А. А. О методах валидации рейтинговых систем в рамках подхода внутренних рейтингов к оценке кредитного риска банков / А. А. Стежкин // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2015. – № 32(266). – С. 29–41. EDN UFNHIX.
10. Томарова И. А. Мультиколлинеарность факторов: перспективы выявления в эконометрических исследованиях / И. А. Томарова // Проблемы и перспективы развития АПК региона:

Материалы Межвузовской студенческой научно-практической конференции, Пермь, 25–29 ноября 2024 года. – Пермь: ИПЦ Прокрость, 2025. – С. 175–178. – EDN QIODZF.

References

1. Bondarenko, T.G. (2020). P2P-kreditovanie kak finansovaja tehnologija budushhego [P2P loaning as a financial future technology]. *Ekonomika i upravlenie: problemy, reshenija* [Economics and Management: Problems, Solutions], 1(2), 157–162. (In Russ.).
2. Bondarenko, A. R., & Bukhovets, A.G. (2025). Ispol'zovanie logisticheskoy regressii v jekonometricheskikh modeljah [Application of logistic regression in economic models]. *Transformacija uchethno-kontrol'noj i analiticheskoy sistemy v uslovijah cifrovizacii jekonomiki: [Transformation of control and analytical system in digital economy]:* Proceeding of National Theoretical and Practical Conference. Voronezh: Voronezh State Agricultural University named after the Emperor Peter I, 165–172. (In Russ.).
3. Goryaev, V.M., Burlykov, V.D., & Proshkin, S.N., et al. (2023). ROC-krivaja i Matrica putanicy kak jeffektivnoe sredstvo dlja optimizacii klassifikatorov mashinnogo obuchenija [ROC-curve and confusion matrix as an effective tool for optimizing machine learning classifiers]. *Vestnik Bashkirskogo Universiteta [Bulletin of Bashkir University]*, 28(1), 22–28. DOI: 10.33184/bulletin-bsu-2023.1.4. (In Russ.).
4. Goryachkin, B.S., & Chechnev, A.A. (2021). Analiz chuvstvitel'nosti metrik binarnoj klassifikacii k disbalansu dannyh [Analysis of binary classification metrics sensitivity to data disbalance]. *E-Scio*, 4(55), 23–34. (In Russ.).
5. Davlyatova, B., & Kurmanbek Uulu, T. (2023). Ob avtokorreljacii ostatkov regressionnyh modelej [About the autocorrelation of the resids of regression models]. *Vestnik Kyrgyzskogo gosudarstvennogo universiteta imeni I. Arabaeva [Bulletin of Kyrgyz State University Named After I. Arabaev]*, 2, 471–475. DOI: 10.33514/1694-7851-2023-2-471-475. (In Russ.).
6. Zakirova, D.F. (2024). Issledovanie voprosov prognozirovanija verojatnosti defolta kreditnyh organizacij v Rossijskoj Federacii [On predicting the probability of default of credit organizations in the Russian Federation]. *Russian Journal of Economics and Law*, 18(1), 70–87. DOI: 10.21202/2782-2923.2024.1.70-87. (In Russ.).
7. Lukyanov, P.B., Balashova, M.D., & Levchenko, K.G. (2025). Prognozirovanie dohodnosti finansovyh instrumentov: ispol'zovanie interaktivnyh sredstv modelirovanija i vizualizacii [Forecasting the profitability of financial instruments: using interactive modeling and visualization tools]. *Cifrovye reshenija i tehnologii iskusstvennogo intellekta [Digital Solutions and Artificial Intelligence Technologies]*, 1, 45–52. (In Russ.).
8. Muminova, S.R., Feoktistova, V.M., & Malyshev, A.A. (2025). Matematicheskaja model rascheta velichiny kreditnogo riska na osnove vnutrennih rejtingov (IRB-podhod) [Mathematical model for calculating the amount of credit risk based on internal ratings (IRB approach)]. *Ekonomika Stroitelstva [Construction Economics]*, 4, 533–535. (In Russ.).
9. Stezhkin, A.A. (2015). O metodakh validacii reitingovykh sistem v ramkakh podkhoda vnutrennih reitingov k otcenke kreditnogo riska bankov [On methods of validation of rating systems under the internal ratings-based approach to credit risk assessment of banks]. *Finansovaja analitika: problemy i reshenija [Financial Analytics: Science and Experience]*, 32(266), 29–41. (In Russ.).
10. Tomarova, I.A. Mul'tikollinearost' faktorov: perspektivy vyjavlenija v jekonometricheskikh issledovanijah [Multicollinearity of factors: potential effects in econometrics reserach]. *Problemy i perspektivy razvitija APK regionali [Problems and Perspectives of Agro-Industrial Complex in the region]:* Proceedings of Interuniversity Student Theoretical and Practical Conference]. Perm: IPC Procrast, 175–178. (In Russ.).